

Варивода А. Г.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ФОРМУВАННЯ ЗБІРКИ ПАЛИЦЬ У СКЛАДІ РИЗНИЦІ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII ст.

Протягом століть свого існування Успенський собор – головний храм Києво-Печерської лаври став унікальним зібранням християнських святинь і визначних мистецьких пам'яток. Формування ризниці собору мало свої особливості, обумовлені винятковим значенням Лаври у православному світі, її духовними і культурними традиціями. Значний вплив на склад ризничних предметів справили особливості богослужіння, зокрема, за участі очільників Лаври у високому сані архімандрита. Збережені писемні і образотворчі джерела засвідчують, що архімандрити відправи облаштовувалися з особливою урочистістю. Їх обставу часто підпорядковували принципу ансамблевості. Для цього з коштовної матерії одного гатунку виготовляли облачення архімандрита і диякона, що служив разом з ним, а також покрови для покриття літургійних посудин. Як правило, цим виробам були притаманні розкіш декорування і багатство матеріалів. Часто вони справлялися коштом самих архімандритів або надавалися останнім безпосередньо від жертводавців, серед яких були відомі історичні постаті. Регалії архімандритичого сану і предмети облачення накопичувалися у ризниці Успенського собору і значною мірою визначили її неповторний характер.

Окремим типом богослужбового вбрання архімандрита була палиця (з грец. “ἐπιγονάτιον” – “наколінник”) – предмет у формі ромбовидного плата, що підвішують за верхній кут і носять біля правого стегна¹. Первісно палиця належала до ознак тільки єпископського сану, символізуючи духовну владу, якою був наділений архіпастир. У пізньовізантійський час з особистої волі єпископа палицями почали винагороджувати представників середнього ступеня священства, насамперед пресвітерів, які виконували обов'язки духовних суддів, духівників та економів єпархії. До їхнього числа належали як мирські ієреї, так і архімандрити великих монастирів². Ця практика поширилася і на терени Київської митрополії, де перший документально зафіксований випадок побутування єпископської регалії – палиці, у ризниці монастиря з архімандритичим управлінням датовано кінцем XV ст.³ Згідно з “Чином, що буває на поставлення архімандрита”, відомим за найдавнішим українським Чиновником (Архиератиконом) 1595 р., ставленик отримував палицю з рук єпископа на знак підтвердження свого сану⁴. Пізніше до неодмінних відзнак статусу архімандрита додалися наперсний хрест і шапка (митра)⁵. Печерські архімандрити, як очільники першої і найдавнішої архімандритії Київської митрополії, мали, крім вище вказаного, право на носіння наперсної панагії під час та поза богослужінням подібно архієреям⁶. Первісно використання регалій українським духовенством регулювалося грамотами Константинопольських патріархів, пізніше – Московських.

Богослужбові привілеї печерських архімандритів відомі за “Уставом Лаври Києво-Печерської, за яким архімандрит відправляє священнослужіння”, укладеним 1748 р. на вимогу Святішого Синоду⁷. Устав детально прописував підготовку до звершення і перебіг архімандритичої літургії, зокрема, облачення у богослужбові шати. Останнє відбувалося у

¹ Слово “палиця” досить пізнього походження: воно замінило більш ранню форму “полиця”, що походить від слова “пола” – край одягу. Саме цю назву використовували в описах начиння ризниць українських храмів XVIII ст.

² *Дмитриевский А.* Ставленник: руководство для священноцерковнослужителей и избранных в епископы, при их хиротониях, посвящениях и награждениях знаками духовных отличий, с подробным объяснением всех обрядов и молитвословий. Киев, 1904. С. 113.

³ Так, в описі Троїцького Слуцького монастиря 1494 р. згадана “полиця на золоті”, яка, очевидно, належала його настоятелю – архімандриту Йосифу. Див.: Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археологической комиссией. Т. 1. 1340–1506. Санкт-Петербург, 1846. № 115. С. 116.

⁴ *Лотоцький О.* Український Архиератикон. Варшава, 1932. С. 28.

⁵ *Дмитриевский А.* Ставленник: руководство для священноцерковнослужителей... С. 142.

⁶ *Болховитинов Евгений, митрополит.* Вибрані праці з історії Києва. Київ : Либідь-ІСА, 1995. С. 305.

⁷ Там само. С. 306-311; ІР НБУВ, ф. 312, спр. 107 (109).

вівтарі біля правого боку престолу. Архімандрит урочисто одягався за допомогою двох дияконів у традиційне священицьке вбрання, яке доповнювалося палицею і наперсною панагією. По виголошенні Начальних молитов диякон покладав на архімандрита митру і той розпочинав літургію.

Серед інших видів богослужбового облачення палиця привертає увагу тим, що програма її декорування часто вирізнялася індивідуалізованим характером. На соборних богослужіннях цей предмет сприймався як своєрідний геральдичний знак, що вирізняв особу його власника. Тому на палицях могли зображувати сцени храмових свят, образи святих – покровителів монастиря, або патронів духовних осіб.

Велика колекція палиць з ризниці Успенського собору зберігається у НЗ КПЛ. Вона охоплює предмети кінця XVII – початку XX ст., що використовували у богослужіннях архімандрити КПЛ. Особливо цінну групу серед них становлять пам'ятки кінця XVII–XVIII ст. (23 од.), більшість з яких мають гаптовані сюжетні зображення. Низку цих предметів було оприлюднене і розглянуто у контексті розвитку стилістики українського церковного гаптування та діяльності гаптарських осередків XVII–XVIII ст. у роботах К. Герелес¹ і Т. Кара-Васильєвої². Палиці – іменні пожертви, увійшли до каталогу “Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври”³. Водночас збірка палиць, як окремий комплекс богослужбових тканин у складі ризниці Успенського собору, досі не привертала увагу дослідників. Мета нашої розвідки – на підставі збережених описів соборної ризниці дослідити специфіку формування і способи надходження палиць до Лаври у XVIII ст., представити збережені пам'ятки цього періоду з колекції НЗ “Києво-Печерська лавра”.

Формування збірки палиць у ризниці Успенського собору простежуємо від 1739 р. – часу укладання першого збереженого реєстру її начиння. На цей момент в ризниці зберігалися лише п'ять палиць⁴. Очевидно, така незначна кількість пояснюється наслідками лаврської пожежі 1718 р., під час якої собор значно постраждав. Палиці, згадані у реєстрі 1739 р., було виготовлено з оксамиту червоного і зеленого кольорів (вид тканини однієї не вказаний). Дві мали оздоблення перлами (на одній був винизаний перлами хрест), інші прикрашали гаптовані композиції: зображення храмового свята “Успіння” (дві одиниці) та “Преображення”. Одну з п'яти палиць було охарактеризовано як “давню” (тобто, вік предмета орієнтовно становив більше 50-ти років). У колекції Заповідника зберігаються палиці червоного оксамиту зі сценами “Успіння” (КПЛ-Т-148)⁵ та “Преображення” (КПЛ-Т-443)⁶, зазначені у реєстрі 1739 р. Стилiстика і техніка виконання обох творів дозволяють датувати їх початком XVIII ст.

У наступні роки соборну ризницю було поповнено ще двома “старовинними” палицями, можливо, пов'язаними з особами архімандритів Лаври кінця XVII – початку XVIII ст. Одна, суцільно гаптована золотними і срібними нитками, мала обнизані перлинами зображення Спасителя і пристоячих Богородиці та Іоанна Предтечі. Композицію окреслювало коло,

¹ Герелес К. С. Велика Лаврська церква та чудотворний образ “Успіння” в пам'ятках літургійного гаптування XVII–XIX ст. з колекції Заповідника. Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври // Слід у віках : матеріали Міжнар. наук. конф., 1-2 жовтня 2001 р. Київ : НКПІКЗ, 2002. С. 45-52; *її ж.* Українське гаптування XVII–XVIII ст.: майстрині та їх твори (за матеріалами колекції Заповідника). Лаврський альманах. 2003. Вип. 11. С. 25-34; *її ж.* Українські гаптовані палиці XVII–XVIII ст.: еволюція образної системи (за матеріалами колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) // Лаврський альманах. 2006. Вип. 16. С. 147-154.

² Кара-Васильєва Т. Літургійне шитво України XVII–XVIII ст. Іконографія, типологія, стилістика. Львів : Свічадо, 1996. 231 с.; *її ж.* Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). Київ : Інформ.-вид. центр УПЦ, 2000. 95 с.; *її ж.* Вишивка та гаптування. Історія декоративного мистецтва України. В 5 т. Т. 2: Мистецтво XVII–XVIII століття. Київ : ІМФЕ НАН України, 2007. С. 35-76.

³ Вклади та вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври. XVI – поч. XX століття (Сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника): Каталог / Упоряд. В. Щербакова, Г. Листопад. Київ : Вид-во “КВІЦ”, 2005. № 36, 74, 75, 78, 79, 80, 93, 95.

⁴ КПЛ-А-387, арк. 48зв.

⁵ Див. іл.: Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України. С. 32, іл. 18.

⁶ Див. іл.: Скарби Києво-Печерської лаври. Альбом. Київ : Мистецтво, 1997. С. 225, іл. 210.

викладене срібними визолоченими “штучками” з різноколірними камінцями¹. На іншій палиці, виготовленій з червоного оксамиту, було представлено образ “Богородиці Куп’ятицької” – давньої православної святині, що була у Києво-Софійському соборі². Палиця із зображенням Куп’ятицької ікони зберігається у колекції Заповідника (КПЛ-Т-171, іл. 1). Її центральну частину займає гаптований золотними і срібними нитками хрест-енколпійон із тронним образом Богородиці з Немовлям та трьома пристоячими ангелами. На кінцях хреста у круглих фестончатих медальйонах розміщено поясні зображення євангелістів Луки, Матвія, Іоанна та Марка. Між балками хреста вигаптовано чотирьох серафимів. Німби, одяг Богородиці, Немовляти Христа і пристоячих ангелів окреслено дрібними перлами³.

Наступні за часом описи ризниці Успенського собору фіксують поступове зростання кількості палиць. Так, у 1758 р. їх нараховувалося 14 одиниць⁴, у 1767 р. – 20⁵, у 1778 р. – 25⁶. На кінець століття в ризниці було обліковано 39 палиць⁷. На початку ХІХ ст. частину з них передано в інші єпархії та парафії.

Можна виділити кілька способів надходження палиць до ризниці Успенського собору, традиційних для церковної практики ХVІІІ ст. Більшість з них були дарунками: особисто архімандриту або Лаврі загалом. Такі палиці обліковували у соборній ризниці і вважали монастирською власністю. Наприклад, не викликає сумнівів, що суцільно гаптована палиця із зображенням пророка Захарії і преподобного Зосими Соловецького – вклад 1762 р. монахині Києво-Флорівського монастиря Піורי (Глебової), призначалися для особистого користування печерського архімандрита (1762–1786) Зосими Валкевича⁸. Проте сам предмет входив до складу ризниці Успенського собору. Палиці, виготовлені коштом архімандрита, могли бути у його користуванні протягом життя і переходили до собору вже після смерті останнього⁹. На жаль, описи Успенського собору ХVІІІ ст. не містять інформації, яка б могла допомогти в ідентифікації осіб печерських архімандритів – власників палиць. Певні висновки з цього приводу можна зробити, аналізуючи іконографічні програми творів, вивчаючи архівні джерела.

Палиці надходили до ризниці як окремі предмети та у складі комплектів облачення¹⁰. Наприклад, суцільно гаптовану золотними і срібними нитками палицю із зображеннями прпп. Антонія і Феодосія Печерських обабіч Успенського собору (КПЛ-Т-913) було пожертвовано 1739 р. бароном Олександром Строгановим як комплект до архімандритової ризи із розшитим перлами опліччям. У листуванні вкладника з печерським архімандритом

¹ КПЛ-А-945, арк. 103. Згідно з описом 1803 р. палиця була “упразднена” через зношеність. Див.: КПЛ-А-357, арк. 417-417зв., № 3.

² КПЛ-А-945, арк. 103. Про вшанування Куп’ятицької ікони, зокрема, на теренах Лаври див.: *Сінкевич Н.* Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. Київ : Логос, 2011. С. 69-71.

³ Первісно палицю було виготовлено з червоного оксамиту і обшито зеленою шовковою бахромою, традиційною для пам’яток ХVІІ – початку ХVІІІ ст. У ХІХ ст. оксамит було знято, а тло виробу повністю зашите рожевими сканими нитками. Очевидно, тоді ж було поновлено лики частини зображень: вставки білого шовку з контурними рисами облич замінено вишивкою художньою гладдю світло-коричневим шовком.

⁴ КПЛ-А-945, арк. 103-104.

⁵ КПЛ-А-304, арк. 196зв.-198.

⁶ КПЛ-А-1405, арк. 417-420.

⁷ КПЛ-А-357, арк. 189зв.-192зв.

⁸ Датування наведено за описом ризниці Успенського собору початку ХХ ст. Див.: КПЛ-А-363, арк. 595, № 918/57. Палиця зберігається у колекції Заповідника, інв. № КПЛ-Т-1136. Див.: *Варивода А. Г.* Комплекс літургійних тканин з ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври – вклад монахині Піורי Глебової // *Могиланські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії.* Зб наук. праць. Київ : НКПЗ, 2018. С. 198-199.

⁹ Наприклад, палицю архімандрита Зосими Валкевича із зображенням “Деїсус з пристоячими пророком Захарією і преподобним Зосимою Соловецьким” за стилістичними і техніко-технологічними ознаками було виготовлено у 1770-х рр., але до ризниці надійшла у 1793 р. після смерті власника. Див.: КПЛ-А-363, арк. 598, №1236/22. Низка особистих облачень Зосими Валкевича, включаючи палицю, перерахована у Записці про передачу богослужбових предметів з Лаври Переяславському єпископу Димитрію від 12 жовтня 1793 р. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 963, арк. 2.

¹⁰ Для комплекту було характерно дотримання єдиної колірної гами та використання однакової або схожої за фактурою матерії для всіх предметів облачення. Наприклад, фелона, епитрахилі, поручів у священника, стихаря ораря і поручів у диякона тощо. Тенденція до комплектації богослужбового вбрання позначилася у ХVІІІ ст.

(1737–1740) Іларіоном Негребецьким було зазначено, що по закінченні робіт палицю буде надіслано останньому особисто¹.

Палицею також було укомплектовано повне парчеве облачення архімандрита, надане разом із дияконським стихарем та набором літургійних покровів від цесарівни Єлизавети Петрівни². Згідно з описом 1758 р. палицю було виготовлено з парчі, затканої срібними нитками по червоному атласному тлу. На ній був нашитий хрест із золотного глазету, а краї обкладено золотним позументом³.

Палиці могли надходити у комплекті з епитрахиллю, поручами та підризником. У цьому випадку предмети також шили з однакової або близької за кольором матерії, оздоблювали схожим декором. Наприклад, палиця (КПЛ-Т-1139), епитрахиль і поручі – вклад протопопа Московського Архангельського собору Івана Комаровського (опис 1778 р.), було виготовлено із зеленого оксамиту, густо розшитого стилізованим рослинним орнаментом, виконаним срібними нитками і блискітками⁴. Підризник і епитрахиль з малинового атласу – вклад схимонахині Києво-Флорівського монастиря Нектарії Долгорукової (опис 1778 р.), комплектувалися палицею із золотної парчі на малиновому полі⁵. Предмети було декоровано орнаментальними каймами, гаптованими золотними і срібними нитками. На підризнику і епитрахилі гаптування доповнювала вишивка чорним шовком, тоді як палицю було обкладено вузьким чорним мереживом.

Серед особливостей формування ризниці Успенського собору варто виділити входження до її складу комплектів облачення та предметів архієрейського богослужіння, які могли частково використовувати печерські архімандрити. Деякі з цих речей дарували до Лаври її постриженники, інші надходили у разі смерті єпископа на території монастиря. Очевидно, саме за останніх обставин до соборної ризниці надійшли митри, сакоси, омофор і палиця, що були у власності Варлаама Леницького, архієпископа Псковського, Ізборського і Нарвського (1731–1738). На початку 1739 р. владику було звільнено Синодом на обітницю в Лавру, де він й помер у 1741 р.⁶ У колекції Заповідника представлено палицю Варлаама Леницького із золотної парчі з витканим золотними, срібними, зеленими і червоними шовковими нитками рослинним візерунком, що може бути датованою першою третиною XVIII ст. (КПЛ-Т-445, іл. 2). Палицю декоровано хрестом, вписаним у коло, із завершеннями кінців у формі трилисників. Контури хреста викладено срібним плетеним шнурком і перлами. Середохрестя і фігурні прикраси на кінцях кожної вісі хреста декоровано смарагдами у кастах, зеленими і червоними скляними намистинами, обнизаними дрібними перлинами. Характер малюнка і техніка виконання палиці притаманні творам російської вишивки. Відомо, що після хіротонії у 1719 р. Варлаам Леницький послідовно очолював низку російських єпархій, де міг замовляти облачення.

Великий корпус архієрейського богослужбового начиння надійшов до соборної ризниці від Павла (Конюсевича), митрополита Тобольського і Сибірського (1758–1768). З 1768 р. він проживав “на покої” у Лаврі й помер 1770 р.⁷ За описом ризниці Успенського собору 1778 р. у ризниці нараховувалося дві палиці преосвященного Павла, які нині зберігаються у колекції Заповідника. Не виключено, що суцільно гаптовану золотними і срібними нитками палицю із зображенням Христа Великого Архієрея (КПЛ-Т-152) було виготовлено з нагоди висвячення Павла Конюсевича – архімандрита Новгородського Юр’ївського монастиря, на митрополита Тобольського і всього Сибіру⁸. Урочисте зображення Спасителя мало розкривати сакральний зміст архієрейського служіння. Характерною рисою пам’ятки є

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 52а, арк. 3.

² КПЛ-А-945, арк. 48зв., 75, 91, 94.

³ КПЛ-А-945, арк. 103. Згідно з описом 1803 р. палицю було передано у Саратов. Див.: КПЛ-А-357, арк. 189зв., № 1.

⁴ КПЛ-А-1405, арк. 387, 420, 452зв.

⁵ КПЛ-А-1405, арк. 340, 356, 419зв.

⁶ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2005. С. 316.

⁷ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. С. 395.

⁸ КПЛ-А-1405, арк. 419зв., № 20. Див. іл.: Відроджені скарби Києво-Печерської лаври з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Київ : ВД “Антиквар”, 2014. С. 106-107, № 91.

асиметричний рокайлевий орнамент, утворений поєднанням вигнутих картушів, різнохарактерних завитків і прорізних мушель. В умовний орнаментальний візерунок вплетені натурні зображення хвилястих пагонів з гронами та квітами.

Іл. 1. Палиця “Богородиця Куп’ятицька”. Кінець XVII – початок XVIII ст. з поновленнями першої половини XIX ст. (КПЛ-Т-171)

Іл. 2. Палиця Варлаама Леницького, архієпископа Псковського, Ізборського і Нарвського (1731–1738). Перша третина XVIII ст. (КПЛ-Т-445)

Композицію іншої палиці з образами покровителів митрополита – апостолів Петра і Павла (КПЛ-Т-1140), вирішено як ікону-картину в пишній визолоченій рамі. Постаці святих та деталі умовного пейзажу майстерно вишиті різнокольоровими шовками технікою “гладі”. Декоративні елементи та чотири стилізовані вазони по кутах палиці гаптовані золотими нитками по підстеленню з картону¹.

Описи ризниці Успенського собору XVIII ст. засвідчують кількісну перевагу в її складі палиць із гаптованими композиціями. Їх тематичний репертуар був досить різноманітним. Наприклад, до ряду христологічних сюжетів входили такі зображення, як “Деїсус” (опис 1758 р.)², образи “Христа Джерела” (опис 1758 р.)³ та Христа Вседержителя (?) (опис 1767 р.)⁴ Зображення Спасителя, воскреслого з мертвих, вигаптовано в центрі палиці 1760-х рр., пошиті із золотого газету (КПЛ-Т-2784, іл. 3). Христа зображено над відкритою гробницею на тлі купчастих хмар, вишитих різнокольоровими сканими (шовковими, пряденими із сріблом) нитками. Його правиця притиснута до грудей, у лівій – хоругва. Обличчя і відкриті ділянки тіла були з фініфті (збереглися лише зображення рук). Складки одягу, контур зображення і фрагментарно збережений напис винизано перлинами⁵.

Образ Христа міг поєднуватися із зображеннями загальношанованих святих або патронів власника палиці. Наприклад, іконографічна програма на палиці вишневого репсу, що надійшла до ризниці Успенського собору в середині 1760-х рр., включає поколінне зображення благословляючого Христа у хмарах та ростові образи свтт. Василя Великого і

¹ Див. іл.: Вклади і вкладники... Кольор. вклейка, кат. № 78.

² КПЛ-А-945, арк. 103.

³ КПЛ-А-945, арк. 103зв. “Полица с Источником на голубом объяре золотом и серебром гафована”. З назвою “Источник” (укр. “Джерело”) в українській релігійній культурі XVIII ст. були відомі такі алегоричні композиції, як “Христос – Виноградна Лоза” або страждаючий Спаситель, з ран якого витікає кров у богослужбові посудини. 1849 р. палицю було передано у Ковенську єпархію. Див.: КПЛ-А-357, арк. 190зв., № 9.

⁴ КПЛ-А-304, арк. 198. “Полица на белом лустрине з вишитим золотом и серебром з битью Спасителем, по рогам кветки шитие золотом и серебром старие”. В описі 1778 р. палиця вже не згадується.

⁵ Згідно з написом на етикетці ризниці Успенського собору початку XX ст. палицю було виготовлено на замовлення Лаври. Манера виконання твору вказує на гаптарські майстерні Києво-Флорівського монастиря, в якому неодноразово виконували лаврські замовлення на виготовлення облачення.

Григорія Богослова у повному архієрейському строї обабіч Голгофського хреста (КПЛ-Т-1133, іл. 4). Фігури вишиті різнокольоровим шовком, доповненим смужками золотної і срібної біти. Краї палиці окреслено декоративним бордюром з крупними кутовими елементами, виконаним різними гатунками срібних ниток; тло густо розшите срібними блискітками з біттю.

Іл. 3. Палиця “Воскресіння”. 1760-ті рр.
(КПЛ-Т-2784)

Іл. 4. Палиця із зображенням благословляючого Христа, свтт. Василя Великого і Григорія Богослова. 1760-ті рр. (КПЛ-Т-1133)

На палиці червоного оксамиту, що належала архімандриту Зосимі Валкевичу, традиційного Деїсуса доповнено зображеннями пристоячих прор. Захарії і прп. Зосими Соловецького (КПЛ-Т-1144)¹. Примітно, що образи патрональних святих часто наявні на вкладах, виготовлених коштом Зосими Валкевича (наприклад, різьблений благословенний хрест у срібній визолоченій оправі 1767 р. (КПЛ-М-8610), напрестольне Євангеліє 1776 р.²).

Серед сюжетів, присвячених життю і вшануванню Богородиці, можна виділити зображення на палицях богородичних празників (“Успіння” (КПЛ-Т-148), “Благовіщення” (КПЛ-Т-157)³) та чудотворних ікон. Крім вищезгаданої палиці кінця XVII – початку XVIII ст. з образом Куп’ятицької Богородиці, в ризниці Успенського собору зберігалися палиця із зображенням Свенської (Печерської) ікони Божої Матері (КПЛ-Т-1134, іл. 5)⁴. У 1760-х рр. палицю було вкрито до Лаври монахиною Києво-Флорівського монастиря Піорою (Глебовою)⁵. Тло виробу суцільно гаптовано срібними нитками. У центрі зображено Богородицю з Немовлям на троні з пристоячими обабіч Антонієм і Феодосієм Печерськими. Постаті майстерно вишиті різними гатунками золотних і срібних ниток, окремі деталі пророблено шовком. Обличчя та відкриті ділянки тіла – живописні.

Наприкінці XVIII ст. до соборної ризниці надійшла суцільно гаптована палиця з образом Богородиці “Живоносне Джерело” (КПЛ-Т-424, іл. 6)⁶. Божу Матір з Немовлям на колінах зображено у фіалі в формі потира, що занурений у водойму-купель. Обабіч Богородиці – два ангели на хмарах; зверху представлено сегмент неба з образом

¹ Палиця має пару із зображенням Богородиці з Немовлям на троні з пристоячими свтт. Васи́лем Великим, Іоанном Златоустом, Григорієм Богословом і Миколаєм Чудотворцем (КПЛ-Т-1124). Не виключено, що обидві палиці архімандрит використовував за “календарним” принципом: з Христом одягав на Господські свята, з Божою Матір’ю – на богородичні.

² Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. Київ, 2001. С. 93.

³ КПЛ-А-357, арк. 192, № 32.

⁴ КПЛ-А-304, арк. 197зв. На початку XIX ст. палицю було переміщено до ризниці Троїцької Больницької церкви. Див.: КПЛ-А-357, арк. 190зв., № 11.

⁵ Варивода А. Г. Комплекс літургійних тканин. С. 198.

⁶ КПЛ-А-357, арк. 192зв., № 39.

благословляючого Бога Отця у сьайві. Навколо джерела люди різних суспільних груп (царі, цариці, ченці, селяни) зачерпують і п'ють цілющу воду. Дія розгортається на тлі умовного пейзажу. Характер малюнка і особливості гаптарської техніки вказують на більш раннє походження палиці, що може бути віднесено до 1760-х рр. Очевидно, палицю було перенесено з лаврської Голосіївської пустині, де був однойменний храм.

Іл. 5. Палиця “Богородиця Свенська (Печерська)”.
1760-ті рр. (КПЛ-Т-1134)

Іл. 6. Палиця “Богородиця Живоносне
Джерело”. 1760-ті рр. (КПЛ-Т-424)

У ризниці Успенського собору зберігалося кілька палиць з образами святих – покровителів Печерського монастиря. В цілому, їхнє композиційне вирішення було орієнтовано на іконографічні типи, сформовані у лаврському мистецькому середовищі. Насамперед це парні фігури прпп. Антонія і Феодосія Печерських обабіч Успенського собору (палиця 1739 р. – вклад Олександра Строганова (КПЛ-Т-913), зображення “Собору преподобних Печерських” (палиця з червоного оксамиту 1740–1750х рр. (КПЛ-Т-911))¹. Оригінальною композицією вирізняється палиця 1780 р. з образом прп. Антонія Печерського (КПЛ-Т-425), вишитого різнокольоровими шовковими і золотними нитками². Святого представлено на тлі детально проробленого краєвиду з панорамою Печерського монастиря. У верхньому куті палиці зображено Велику Лаврську церкву у хмарах.

Із вшануванням рівноапостольного князя Володимира, рака з главою якого містилася в Успенському соборі, очевидно, пов'язано зображення св. князів Володимира, Бориса і Гліба на палиці червоного оксамиту (опис 1763 р.)³

Трапляються також зображення інших святих, зокрема, свт. Олексія, митрополита Московського, який був покровителем Київського митрополита (1757–1770) Арсенія Могилянського (палиця білого глазету, опис 1763 р., КПЛ-Т-151)⁴, а також свт. Димитрія Ростовського, канонізованого 1757 р. і надзвичайно шанованого в Україні (палиця зі срібної парчі, опис 1767 р.⁵; палиця зеленого оксамиту зі свт. Димитрієм і вміц. Варварою, опис 1803 р.)⁶

Поряд із фігуративними зображеннями широко вживаним елементом оздоблення палиць XVIII ст. був чотирикінцевий хрест – найбільш простий і поширений засіб декорації церковних тканин. Хрест міг бути винизаний перлами, гаптований золотними і срібними нитками, викладений з парчевої тканини. Зазвичай центральне зображення хреста доповнювала гаптована орнаментальна кайма. Типовим прикладом подібної декорації є

¹ КПЛ-А-945, арк. 103зв. Див. іл.: *Герелес К. С.* Велика Лаврська церква... С. 46, рис. 2

² КПЛ-А-357, арк. 192зв., № 38. Датування палиці наведено за описом ризниці Успенського собору початку XX ст. Див.: КПЛ-А-363, арк. 597, № 1232/18. Див. іл.: *Кара-Васильєва Т.* Шедеври церковного шитва... С. 51, іл. 40.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 102. В описі 1803 р. палиця вже не згадується.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8, арк. 102.

⁵ КПЛ-А-304, 197зв. В описі 1778 р. палиця вже не згадується.

⁶ КПЛ-А-357, арк. 192зв., № 37. Палицю було передано до новоствореної Кавказької єпархії (1855).

палиця червоного атласу, що вперше згадується в описі 1758 р. (КПЛ-Т-150, іл. 7)¹. В її центрі розміщено гаптований срібними нитками хрест із сяйвом, оточений написом “ІС ХС” “НИ КА”. Периметр палиці окреслює витончений рокайлевий орнамент; вільне тло навколо хреста заповнено сіткою зі срібних ниток та густо розшито блискітками.

Незвичне вирішення хреста вирізняє палицю помаранчевого оксамиту останньої чверті XVIII ст. (КПЛ-Т-2789)². Середохрестя та кінці хреста було тут прикрашено овальними фініфтяними медальйонами. У центрі – із зображенням “Розп’яття”, вгорі – “Трійці Новозавітної”, внизу – з образом великомучениці Варвари, з правого боку – з іконою Богородиці Охтирської, з лівого – з іконою Богородиці Володимирської.

Варто зазначити, що з кінця XVIII ст. хрест став чи не єдиним засобом оформлення палиць, поступово витісняючи складні багатофігурні композиції. Поширенню цієї тенденції сприяли загальні заходи з уніфікації церковної обстави, характерні для Синодального періоду.

Отже, входження палиць до складу ризниці Успенського собору було обумовлено архімандричою формою управління КПЛ. Формування збірки палиць простежується з першої третини XVIII ст. Аналіз описів соборної ризниці XVIII – початку XIX ст. засвідчив постійне зростання кількості палиць, що надходили як окремо, так і у комплексі з іншими предметами облачення, у тому числі, архієрейськими. Склад палиць не був стабільним: предмети переміщували, списували, передавали в інші єпархії. З 39 палиць кінця XVII–XVIII ст., облікованих в описі 1803 р., на початку XX ст. в ризниці Успенського собору було наявно 25 одиниць. Майже всі вони збереглися до нашого часу: нині у колекції НЗ “Києво-Печерська лавра” є 23 палиці. Збережені пам’ятки та описи втрачених засвідчують широке використання в оздобленні палиць соборної ризниці сюжетних композицій. З кінця XVIII ст. найуживанішим способом їхнього декорування став хрест.

Іл. 7. Палиця. Середина XVIII ст. (КПЛ-Т-150)

¹ КПЛ-А-945, арк. 103зв.-104.

² КПЛ-Т-357, арк. 191зв., № 26.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітварній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурулюк Великобурулюцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021